

REFLEXÕES PORNOGRÁFICAS: SOBRE O PORNÔ GAY

Wesley da Silva Souza

Mestre em ensino de História e professor da rede pública do Estado de Alagoas.

Contato: professorwesley10@gmail.com

RESUMO

Este ensaio propõe uma análise analítica e arquetípica sobre o consumo da pornografia gay na sociedade contemporânea. Utilizando como referencial teórico principal a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, além de contribuições de intelectuais como Paul B. Preciado, Gail Dines e Georges Bataille, o trabalho investiga as motivações inconscientes por trás das categorias de busca mais populares do segmento: Amador, Twink, Bareback, Interracial e Daddy. Conclui-se que, para além do viés puramente comercial e mercantilizador, o consumo pornográfico pode atuar como um mecanismo compensatório do inconsciente na busca pelo equilíbrio psíquico e pelo processo de individuação.

Palavras-chave: Pornografia Gay; Carl Jung; Inconsciente; Psicologia Analítica; Sociedade Contemporânea.

1. INTRODUÇÃO: O MUNDO PORNIFICADO

Vivemos em uma sociedade "pornificada", como define Dines (2024), ou "farmacopornográfica", nos termos de Paul B. Preciado. Isso implica que a pornografia se impõe a todos nós neste mundo globalizado. Tendemos a encará-la como algo perigoso, capaz de "contaminar nossa alma". O sexo na pornografia é frequentemente denunciado por seu teor de violência, sofrimento e performance ilusória. É bem verdade que, nas últimas décadas, a pornografia evoluiu até chegar ao que chamamos de hardcore. Para o espectador, frequentemente parece que o pênis se assemelha a uma arma de dominação, e os seres que são penetrados acabam sendo coisificados.

Gail Dines reprova a pornografia por ela sequestrar a nossa intimidade. A prova disso, segundo a intelectual, é que muitos tentam encenar na vida real o que ocorre nas telas. Georges Bataille, por sua vez, contrapõe o erotismo à pornografia: esta última, ao romper o interdito, exclui o sagrado e afirma somente a animalidade. Já o erótico transgride sem negar o sagrado. Além do mais, o mundo pornográfico é visto como algo mecânico, enquanto o mundo erótico é encarado de forma trágica — ou seja, com maior iniciativa e profundidade.

Não se trata aqui de julgar tudo o que se tem falado sobre a pornografia, tampouco de ser um apologeta desse tipo de conteúdo. Mas e se a pornografia for algo mais complexo? E se ela apontar para uma dinâmica psíquica mais profunda?

Ao ler Carl Jung (O Homem e Seus Símbolos), compreende-se que ele tinha uma visão mais rica que a de Freud no que tange ao inconsciente. Para Jung, o inconsciente era mais do que um mero depósito de vontades reprimidas; era um tesouro que se manifesta aos seres humanos através de símbolos.

Isso é evidente quando comparamos a teoria dos sonhos em ambos os autores: Freud via no onírico apenas a realização de desejos reprimidos, enquanto Jung pensava que os sonhos tinham um caráter compensatório e prospectivo. Em poucas palavras, o discípulo dissidente de Freud afirmou que, ao sonhar, buscamos corrigir desequilíbrios psíquicos através de insights fornecidos pelo próprio sonho. Sendo o inconsciente algo universal e de tão vasto alcance, não poderia ele estar presente em todas as construções humanas? O próprio Freud e Jung analisaram obras de arte, literatura e mitologias tendo isso em mente. É a partir dessa premissa que se propõe que a pornografia também pode ser encarada de forma interpretativa e profunda.

A partir dessa noção junguiana, pretende-se esboçar algumas reflexões sobre a pornografia gay. Escolheu-se esse recorte por ser o universo de maior contato por parte do autor nos últimos anos, configurando um terreno propício para análises. Pesquisando sobre o consumo de pornografia gay, nota-se que os termos mais buscados são: Amador, Twink, Bareback, Interracial e Daddy. A seguir, especula-se sobre as razões inconscientes que levam as pessoas a consumirem tais conteúdos.

2. ANÁLISE DAS CATEGORIAS RELEVANTES

2.1. Amador

A indústria pornográfica há muito se consolidou no mercado, contando com grandes estúdios especializados em filmes voltados ao público gay, como Falcon, Lucas Entertainment, Men.com e BelAmi. Porém, as pesquisas demonstram que os consumidores buscam massivamente pela produção amadora. A tal ponto que muitos filmes profissionais tentam reproduzir essa estética.

Aplicando a lógica junguiana a esse fenômeno, podemos arriscar dizer que o que se deseja ali é a busca por autenticidade. O mundo contemporâneo está repleto de simulacros que nos compelem à superficialidade. Usamos máscaras — a Persona — em nossa interação com o mundo e com os outros; somos constantemente convidados a performar. A obrigação de ser feliz e produtivo nos condena a uma vivência mecânica. A busca por uma pornografia amadora torna-se

envolvente à medida que transgride esse mundo falso. Sem contar que o voyeurismo de observar o outro através das brechas da tela, em suas aventuras reais, permite ao espectador ser cúmplice de uma vivência que ele próprio, talvez, não pôde ter.

2.2. Twink

No Alcorão, descreve-se que no paraíso existem belos rapazes para servir àqueles que lá chegarem. Na mitologia grega, o próprio Zeus se transfigura em animal (uma águia) para capturar Ganímedes e transformá-lo em seu copeiro particular. O fato é que rapazes jovens e efebos exercem encantamento desde as eras primordiais; em quase toda cultura o fenômeno do jovem sedutor se apresenta. O jovem representa o frescor da vida, a potência do existir — a Vontade (à moda de Schopenhauer) expressa em forma humana. No misticismo do Sufismo, inclusive, a contemplação de um jovem rapaz era vista como uma porta aberta para o divino.

Sob uma perspectiva junguiana, o belo rapaz jovem pode muito bem representar a Anima (o arquétipo feminino no homem). A Anima reúne as qualidades femininas que funcionam como uma ponte para o inconsciente, guiando o homem em direção ao equilíbrio psíquico interno. O twink é representado socialmente sem barba ou pelos corporais; seu corpo é franzino e suas feições remetem à delicadeza. Embora Jung costume figurar a Anima como uma mulher, se realçarmos o conceito, podemos focar mais nas características psicológicas do que na biologia estrita: ver no twink o próprio feminino atuando. O desejo, então, surge como uma fonte criativa e transformadora. É fato que nossa sociedade valoriza o novo e o jovem, porém tudo o que é jovem tende a envelhecer e perecer. A pornografia, tal como qualquer obra de arte, atua eternizando a juventude daquele corpo da mesma forma que o quadro eternizou Dorian Gray.

2.3. Bareback

O sexo sem camisinha representa a transgressão atingindo o seu ponto máximo. Nesse ato, testemunha-se a vitória do instinto sobre um mundo excessivamente higienizado. Nas décadas de 1980 e 1990, o sexo sem preservativos — principalmente entre homens — era visto como algo extremamente perigoso devido ao risco de contaminação pelo HIV. Grandes figuras públicas e intelectuais foram vitimadas pela AIDS.

Por conta disso, o sexo sem proteção carrega um furor consciente e inconsciente ligado à Sombra. A Sombra, na teoria junguiana, é tudo aquilo que

queremos negar em nós mesmos, mas não podemos; ela faz parte de quem somos e carrega características frequentemente destrutivas. Quando alguém pratica o sexo sem preservativo, está flertando com a sua própria sombra. Quebram-se as normas higiênicas do mundo civilizado, expondo-se a toda sorte de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Suponho que seja justamente essa relação sombria e arriscada que encanta no bareback. Uma última observação sobre o sexo sem proteção é o simbolismo do sêmen: o ato de ejacular dentro do parceiro é lido inconscientemente como sinônimo de poder e entrega, tanto para aquele que fornece quanto para aquele que recebe o "líquido da via".

2.4. Interracial

O sexo entre pessoas marcadas por diferenças acentuadas também atrai profundamente a nossa psique: um homem musculoso com um jovem franzino, um homem alto com um baixo, ou um homem branco com um homem negro. O envolvimento interracial e inter-biótipos na pornografia gay reflete o interesse psíquico fundamental que os seres humanos têm em harmonizar os opostos. Na filosofia chinesa, isso se traduz no conceito de Yin e Yang; no Hermetismo, fala-se do Princípio da Correspondência ("o que está em cima é como o que está embaixo") e do Princípio da Polaridade (as forças positiva e negativa).

A nossa natureza humana, como bem frisa Jung, é composta por luz e sombra, pelo belo e pelo feio, pelo bem e pelo mal, pela profundidade e pela tolice. Muitos indivíduos vivem em uma neurose constante justamente porque essas polaridades não dialogam ou estão em profundo desequilíbrio. A busca por esse tipo de pornografia não seria outra coisa senão uma tentativa inconsciente de equilibrar essas energias complexas.

2.5. Daddy

O homem mais velho, o varão maduro, desde épocas imemoriais representa a sabedoria, a segurança, o acolhimento e a força. Na Grécia Antiga, o pedagogo direcionava os meninos nas artes da vida, que iam desde o sexo à filosofia. Algo parecido também ocorreu na China e na cultura dos samurais japoneses.

Em épocas de liquidez, conforme aponta Zygmunt Bauman, a insegurança é um fato latente. O Daddy nos oferece o conforto de que precisamos psiquicamente, já que essa figura representa uma imagem paterna protetora que remonta à nossa infância.

3. CONCLUSÃO (CONSIDERAÇÕES FINAIS)

Espera-se que este ensaio tenha provocado no leitor a curiosidade de mergulhar mais fundo na psique humana e de desenvolver a antítese do julgamento puramente moral. A pornografia gay é, por um lado, voltada para o consumismo desenfreado, acirrando a futilidade em seus níveis mais altos e coisificando os corpos e os corações humanos.

Porém, ela não se resume a isso: ela também reflete a busca da nossa mente em compensar aquilo que nos falta — e das quais, muitas vezes, nem sequer nos damos conta. A reflexão sobre a pornografia gay pode ser o primeiro passo para a maturação de si mesmo, alcançando aquilo que Carl Jung conceitua como o processo de individuação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BATAILLE, Georges. **O Erotismo**. Tradução de Fernando Raous. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade Líquida**. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.

DINES, Gail. **Pornland**: como a pornografia sequestrou nossa sexualidade. Tradução de Helena Silveira Barbosa et al. São Paulo: Buzz Editora, 2024.

JUNG, Carl Gustav (Org.). **O Homem e Seus Símbolos**. Tradução de Maria Lúcia Pinho. Rio de Janeiro: HarperCollins, 2016.

PRECIADO, Paul B. **Testo Junkie**: sexo, drogas e biopolítica na era farmacopornográfica. Tradução de Maria Paula Gurgel Ribeiro. São Paulo: n-1 edições, 2018.